

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 533 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	

TIJORAT BANKLARI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISHDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI

Bobur Abrorovich Yusupov

erkin tadqiqotchi

ORCID: 0009-0005-6407-533X

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat banklarini xususiylashtirishda turli usullardan foydalanishning xorijiy tajribalari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari ushbu usullarni respublikamiz bank amaliyotiga qo'llash bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat ulushi, aksiya, tijorat banklari, xususiylashtirish, Davlat sektori banklari (PSB), ishlamaydigan aktivlar (NPA), davlat aksiyalarini birjada (SPO) joylashtirish, IPO bo'yicha xususiylashtirish.

Abstract: This article reviews foreign experience in using various methods in the privatization of state-owned banks. In addition, specific recommendations for applying these methods to the banking practice of our republic have been developed.

Key words: state share, shares, commercial banks, privatization, Public Sector Banks (PSB), non-performing assets (NPA), public offering of state shares on the stock exchange (SPO), privatization through IPO.

Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт использования различных методов приватизации государственных банков. Кроме того, разработаны конкретные рекомендации по применению данных методов в банковской практике нашей республики.

Ключевые слова: государственная доля, акция, коммерческие банки, приватизация, банки государственного сектора (БГС), неработающие активы (НПА), публичное размещение государственных акций (SPO), приватизация через IPO.

KIRISH

Bank sektorining asosiy maqsadi moliyaviy resurslarni kelgusida o'sishga hissa qo'shadigan yanada samarali va natijali tashabbuslarga yo'naltirishdir. Hukumatning moliya tizimidagi vazifasi banklarning ushbu muhim vazifani o'z qoidalari va umumiy holatlari orqali samarali bajarishini ta'minlashdan iborat. Ushbu muhim rol natijasida rivojlanayotgan mamlakatlar hukumatlari ko'pincha banklarga egalik qilishni hohlashadi.

Hozirgi vaqtda kapitalida davlat ishtiroki ustun bo'lgan banklarni xususiylashtirishga yondashuv bank tizimining iqtisodiyotdagi funksional rolini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va moliya institutlarining xalqaro kapital bozoriga kirishini kengaytirish zarurligini hisobga olgan holda o'zgartirildi.

Banklarni xususiylashtirish va davlat banklarini sotib olish jarayonida investorlarning ishtirok etishining turli variantlarini ko'rib chiqmoqda. Shu faktni hisobga olgan holda, shuningdek, o'tish iqtisodiyoti sharoitida davlat banklarini xususiylashtirish muammolari bilan bog'liq bo'lgan mahalliy ilm-fanda ma'lum darajada yetarlicha tadqiqotlar mavjud emasligini hisobga olib, bank muassasalarini xususiylashtirish tamoyillari va yondashuvlarini har tomonlama ko'rib chiqish zarur bo'ladi.

Markaziy Osiyo mamlakatlari tajribasi va amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat banklarini moliyaviy qayta qurishdan so'ng xorijiy strategik investorlarga sotish ushbu maqsadlarning barchasiga maksimal darajada erishishni ta'minlaydi.

2020-yil 12-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli¹ Farmoni qabul qilindi.

1 <https://lex.uz/docs/-4811025>

Farmon bilan 2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish bo'yicha "Yo'l xaritasi" hamda strategiyani amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi.

Mazkur Strategiya Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Jahon banki bilan hamkorlikda mamlakat bank tizimining joriy holatini o'rganish natijalari bo'yicha asosiy xulosalar va tavsiyalar, shuningdek xorijiy davlatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi hamda moliya sohasidagi xalqaro tendensiyalarni inobatga olgan holda ishlab chiqildi.

Fitch Ratings reyting agentligi to'rtta yirik davlat banklarini xususiylashtirish istiqbollarini baholadi. Agentlik hisobotida qayd etilishicha, O'zmilliybank, "O'zsanoatqurilishbank", "Agrobank" va "Asakabank" kabi davlat banklarining uzoq muddatli kredit reytinglari potensial davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bilan bog'liq va O'zbekistonning suveren reytingiga tenglashtirilgan. Xususan, O'zmilliybank va "Agrobank" iqtisodiyotning davlat tomonidan ustuvor bo'lgan tarmoqlarini kreditlashda faol ishtirok etmoqda. Tahlilchilar, shuningdek, O'zbekiston hukumati 2025-yil oxirigacha ularni xususiylashtirish rejalariga qaramay, "O'zsanoatqurilishbank" va "Asakabank"ni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini hisobga olishda davom etmoqda.

"Biz banklarni sotish xususiylashtirish yo'l xaritasida ko'rsatilganidan ko'proq vaqt olishini kutamiz, chunki ular hali ham biznes modelini o'zgartirish jarayonida", - dedi Fitch Ratings hisobotida².

"Support Level" MCHJ shaklidagi xorijiy korxonaning "O'zagroeksportbank" ATB ustav kapitalidagi 5,0 million AQSH dollari miqdoridagi davlat aksiyalarining 100 foizini bir martalik to'lovni amalga oshirish sharti bilan sotib olish to'g'risidagi taklifi. to'lov narxini, bank ustav kapitalini kamida 29,0 mlrd.so'm miqdorida oshirishni, shuningdek, bank infratuzilmasini rivojlantirish, texnologiyalar va texnologiyalarni joriy etish uchun kamida 50 million AQSH dollari miqdorida investitsiyalar yo'naltirish; bank mahsulotlari O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Davlat mulkini sotish bo'yicha tender savdolari davlat komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilib, tegishli qaror va qarorlar bilan tasdiqlangan³.

Joriy yil iyun oyida Vengriya OTP Bank banki Ipoteka-bankdagi davlat ulushlarining deyarli 75 foizini 324 mln. AQSH dollariga sotib olish bo'yicha bitim tuzgan⁴.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va to'plangan xalqaro tajribaga muvofiq, xususiylashtirishning asosiy usuli sifatida davlat banklarini xorijiy strategik investorlarga sotish tanlanmoqda. Tender bankning nazorat paketini sotish vositasi sifatida taklif etiladi, chunki aynan shu tartib investorlarni maksimal darajada oldindan nazorat qilish va monitoring qilish imkonini beradi. Milliy investorlar uchun davlat banklarini xususiylashtirishda ishtirok etish uchun tadqiqotchilar, shuningdek, birinchi navbatda jismoniy shaxslarga yo'naltirilgan aksiyalarni bozorda ommaviy joylashtirishdan foydalanishni taklif qilmoqdalar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qimmatli qog'ozlar bozori orqali davlat banklarini xususiylashtirish jarayonlarini amalga oshirish bo'yicha jahon amaliyotida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, R.Kel, D.Klark va M.Shirli[3], shuningdek, I.Otcherning asarlarida davlat banklarini xususiylashtirishda quyidagilarga e'tibor berish zarurligini belgilab berganlar. "Birinchiidan, qoida tariqasida, aksiyalarni bozorda ommaviy sotishda davlat o'zida katta ulushni saqlab qoladi va bank ustidan nazorat mustaqil investorlarga o'tkazilmaydi. Ikkinchiidan, bunday hollarda bank boshqaruv tizimini mustahkamlashga qodir yirik investor yo'q. Uchinchiidan, o'tish davri iqtisodiyoti mamlakatlarida, qoida tariqasida, ko'p sonli investorlarga aksiyadorlik jamiyati faoliyatini nazorat qilish va boshqarishda ishtirok etish imkonini beradigan zarur institutsional muhit mavjud emas. Shuning uchun, bu holda, xususiylashtirish jarayonida bir nechta muammolarni hal qilish kerak:

xususiylashtirilgan bank aksiyalarining salmoqli qismini davlat o'zida saqlab qolishni rad etishini ta'minlash;
xususiylashtirilgan bankni samarali boshqarishni ta'minlashga qodir bo'lgan xususiylashtirilgan aksiyadorlar guruhini shakllantirish;

qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlangan institutsional tuzilmasini yaratish".

Ushbu olimlar tadqiqotida investorlar tomonidan quyilayotgan shartlarni amalga oshirishda bank aksiyalarini bozorda ommaviy sotish darajasiga qaratish lozim deb hisoblaganlar. Boshqa bir tadqiqotda "davlat banklarini xususiylashtirish zarurati iqtisodiy mustaqillikni oshirish va banklarda zamonaviy boshqaruv amaliyotini joriy etish maqsadlari bilan bog'liq. Xususiylashtirishning asosiy vositasi davlat banklarini mustaqil strategik investorlarga sotishdan iborat bo'lishi kerak, bu esa davlatning kichik ochiq iqtisodiyot sharoitida bank tizimidan chiqib ketishining eng samarali usuli bo'lib, bank muassasalari faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirishni ta'minlash va bank tizimini kengaytirishdir" deb ta'kidlaganlar[4].

2 <https://www.spot.uz/ru/2023/08/14/banks-privatization/>

3 <https://davaktiv.uz/ru/news/information-on-privatization-of-100-state-block-of-shares-in-the-authorized-capital-of-jscb-uzagroexport-bank>

4 <https://www.spot.uz/ru/2023/07/28/privatization-banks/>

Rossiya davlatida amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda "Rossiyada real rivojlanish nuqtayi nazaridan eng muvaffaqiyatli tarmoqlar avvaldan mavjud aktivlarni sotib olish natijasida emas, balki biznesni noldan rivojlantirish natijasida paydo bo'lgan tarmoqlar bo'lganligi bejiz emas: masalan, bank sektori, uyali aloqa va Internet xizmatlarini ko'rsatish, logistika va chakana savdolarni keltirish mumkin. Shu bilan birga, xususiylashtirish ishlab chiqarish sektorida real o'sishga olib kelmadi, birinchi navbatda, oddiy bozor iqtisodiyotining asosi xususiy mulk emas, balki erkin raqobat, Rossiyaning aksariyat tarmoqlarida hali ham mavjud emas" deb ta'kidlaydilar[5].

Ayrim tadqiqotchilar fikricha "Chet el investitsiyalarining afzalliklari: Ko'pchilik xorijiy investorlar davlat sektori banklariga emas, balki xususiy sektor banklariga investitsiya qilishni afzal ko'rishadi"[6]. Xitoy davlatini banklarini xususiylashtirish jarayoni keyingi yillarda keng rivojlanishiga qaramay bugungi kunda davlat banklari iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng muhim lokomotiv vazifasini bajarib kelmoqda. Jumladan, "Biroq, xususiy kapital va bozor har doim ham strategik maqsadlarga erishishda samarali vosita emas. Bozor taktik muammolarni samarali hal qilishga qodir, ammo bozor har doim ham oqilona va ishonchli emas. Shuning uchun resurslarni oqilona taqsimlashda davlat va davlat banklarining rolini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi" deb ta'kidlaydilar[7].

G. Clarke, M. Shirley va R. Cull lar "xususiylashtirishning samaradorligini quyidagilar nuqtayi nazaridan tekshiradi: davlat mulkidagi ulushlarning bir qismini saqlab qolish; aksiyalarni strategik investorga yoki katta miqdordagi aksiyadorlarga sotish; xorijiy strategik investorlarni xususiylashtirish jarayonida ishtirok etish"[3]. Olimlar davlatga tegishli aksiyalar paketini uzoq vaqt saqlab turish bankning muvaffaqiyatli rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, strategik investorni, ayniqsa, xorijiy investorni jalb qilish esa bu jarayonni olg'a suradi, degan xulosaga keladi.

Xususan, iqtisodchi A.Endryus[2] ta'kidlaganidek, "banklarni xususiylashtirish iqtisodiyotning real sektori korxonalarini xususiylashtirishga nisbatan ancha murakkab jarayondir. Bankni muvaffaqiyatsiz xususiylashtirish omonatchilarning ishonchini yo'qotishi, to'lov tizimidagi uzilishlar, bank tizimidagi likvidlik inqirozi va boshqa umumiy iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin".

Olib borilgan tadqiqotlarda davlat banklarini xususiylashtirishda asosiy e'tibor birinchi navbatda bu ularning aksiyalarini ommaviy joylashtirish ekanligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari taklif etilayotgan boshqa usullarni ham asosiy vositasi sifatida banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati bilan bog'langanligini ko'rish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklarini xususiylashtirish natijalari, shu jumladan davlat g'aznasi uchun taqdim etilgan yangi tushumlar osonlikcha siyosatni tartibga soluvchi tavsiyalarga aylanmaydi. Banklarni xususiylashtirish bir qancha potensial oqibatlariga, jumladan, moliyaviy barqarorlikka olib keladigan murakkab ishdur. Bundan tashqari, bunday imkoniyatni xususiy kreditorlar tomonidan kreditlarning optimal taqsimlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan bozordagi turlicha yondashuvlarning mavjudligiga nisbatan sinchkovlik bilan ko'rib chiqish zarur bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat sektori banklari (PSB) bu davlat ulushi 50% dan ortiq bo'lgan banklardir. Shuningdek, hukumat moliyaviy ko'rsatmalarni tartibga soladi, chunki ular davlatga tegishli bo'lganligi sababli, aksariyat omonatchilar o'z pullarini davlat sektori banklarida ko'proq himoyalangan deb bilishadi. Natijada davlat sektori banklarining aksariyati katta mijozlar bazasiga ega. Masalan, Hindiston Davlat banki (SBI) Hindistondagi eng yirik davlat sektori bankidir. Hindiston hukumati ushbu bankning 63 foizdan ortiq ulushiga ega[8]. Xususiy sektor banklari - jismoniy shaxslar yoki xususiy kompaniyalar bank kapitalining muhim qismiga egalik qiladigan banklar. Garchi bu banklar mamlakat markaziy bankining ko'rsatmalariga amal qilsalar ham, mijozlar uchun o'zlarining mustaqil moliyaviy strategiyasini shakllantirishlari mumkin.

Xususiylashtirishning bank samaradorligi va rentabelligiga ta'siri o'ziga xos kontekstga, tartibga solish muhitiga va bozor sharoitlariga qarab farq qilishi mumkin. Muvaffaqiyatli xususiylashtirish ko'pincha samarali tartibga solish, raqobat siyosati va bozorning barcha ishtirokchilari uchun teng sharoitlarni talab qiladi. Davlat banklarini xususiylashtirish samaradorlik va rentabellikni oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin, ammo uning muvaffaqiyati turli omillarga, jumladan, tartibga soluvchi qo'llab-quvvatlash, korporativ boshqaruv va raqobatbardosh bozor dinamikasiga bog'liq bo'ladi. Iqtisodiyotga ham, iste'molchilarga ham foyda keltiradigan bank sektorining yaxshi ishlashi va raqobatbardoshligini ta'minlash uchun siyosatchilar xususiylashtirishning mumkin bo'lgan foydalari va risklarini sinchkovlik bilan baholashlari zarur bo'ladi.

Xorijiy davlatlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayonlari asosan 4 bosqichni qamrab olib, ularning eng muhim elementlari sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Xorijiy davlatlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayonlarining iqtisodiyotga ta'sir bosqichlari⁵.

Xorijiy davlatlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini amalga oshirish natijasida birinchi muhim omili bu xususiylashtirishni iqtisodiyotga ta'siri quyidagi holatlar orqali yuzaga keladi:

Birinchi holat, bu samaradorlikni oshirish: xususiylashtirishning asosiy maqsadlaridan biri bank sektori faoliyatining umumiy samaradorligini oshirishdan iborat. Xususiylashtirish davlat nazoratidagi banklarga nisbatan bozorga asoslangan amaliyot, yaxshi boshqaruv va yuqori operatsion samaradorlikni keltirib chiqarishi kutiladi.

Ikkinchi holat, raqobatni rag'batlantirish: xususiylashtirish ko'pincha bank sohasida raqobat kuchayishiga olib keladi, chunki xususiylashtirish banklar mijozlar va bozor ulushini olishga intiladi. Ushbu raqobat bank mahsulotlari va xizmatlarida samaradorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin bo'ladi.

Uchinchi holat, hukumat iqtisodiyotdagi yukini kamaytirish: xususiylashtirish hukumatning moliyaviy yukini kamaytirishi, boshqa tarmoqlar va ustuvorliklarga resurslar ajratish imkonini beradi.

To'rtinchi holat, samarali boshqaruv: xususiylashtirish odatda aksiyadorlar qiymati va korporativ boshqaruvga e'tibor qaratadi, bu esa yaxshiroq qaror qabul qilish va risklarni boshqarishga olib kelishi mumkin.

Xorijiy davlatlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini amalga oshirish natijasida ikkinchi muhim omili banklar samaradorligiga ta'siri hisoblanadi.

Birinchi holat, operatsion samaradorligi: tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xususiylashtirilgan banklar davlat banklariga nisbatan yuqori darajadagi operatsion samaradorlikni namoyish etadilar. Xususiylashtirilgan banklar ko'pincha xarajatlarni qisqartirish, jarayonlarni soddalashtirish va samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish choralarini ko'radi.

Ikkinchi holat, resurslarni taqsimlash: xususiylashtirilgan banklar daromad keltiradigan sohalarga e'tibor qaratib, foyda keltirmaydigan yoki tavakkalchi korxonalaridan chiqib ketish orqali resurslarni samaraliroq taqsimlashlari mumkin.

Uchinchi holat, risklarni boshqarish: xususiylashtirilgan banklar rentabellikni saqlab qolish va aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilish uchun risklarni boshqarish va oqilona kreditlash qarorlarini qabul qilishda faolroq bo'lishi mumkin.

Xorijiy davlatlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini amalga oshirish natijasida uchinchi muhim omili banklar daromadiga ta'siri hisoblanadi.

Birinchisi, yuqori rentabellik: aniqlanishicha, xususiylashtirilgan banklar o'rtacha hisobda davlat banklariga nisbatan yuqori rentabellik ko'rsatadi. Samaradorlikni oshirish, xatarlarni yaxshiroq boshqarish va mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalar daromadni oshirishga yordam beradi.

Ikkinchisi, bozorga yo'naltirilganlik: xususiylashtirilgan banklar ko'pincha bozordagi faoliyat yo'nalishini kuchliroq qiladi va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga ko'proq javob beradi, bu ularga foydali imkoniyatlarni aniqlash va ulardan foydalanish imkonini beradi.

Xorijiy davlatlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini amalga oshirish natijasida to'rtinchi muhim omili banklardagi muammo va cheklovlar ta'siri hisoblanadi (2-rasm).

2-rasm. Xorijiy davlatlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini amalga oshirish natijasida to'rtinchi muhim omili banklardagi muammo va cheklovlar ta'siri⁶.

5 Muallif ishlanmasi.

6 Muallif ishlanmasi.

Xususiylashtirilgan banklardagi to'rtinchi muhim omil bu yuzaga kelishi mumkin bo'ladigan holatlardan birinchisi banklarga qisqa muddatli e'tibor bo'lib, bunda ba'zi tanqidchilarning ta'kidlashicha, xususiy banklar uzoq muddatli barqarorlik va moliyaviy foydadan ko'ra qisqa muddatli foydani maksimal darajada oshirishga ustuvor ahamiyat berishlari mumkin. Shu bilan birga bandlikka ta'siri esa, xususiylashtirish xususiy banklarning qayta tuzilishi va tartibga solinishi natijasida ish o'rinlarining yo'qolishiga yoki bandlik shartlarining o'zgarishiga olib keladi. Oxirgisi bu bozor konsentratsiyasiga moslashishi bo'lib, bunda ba'zi hollarda xususiylashtirish, agar sanoatda bir nechta yirik xususiy banklar hukmron bo'lsa, raqobat va iste'molchi tanloviga potensial ta'sir ko'rsatsa, bozor konsentratsiyasining oshishiga olib kelishi mumkin.

Banklarni xususiylashtirish dunyodagi aksariyat davlatlar oldida turgan muhim masalalardan biridir. Xorijiy davlatlar banklar va moliyaviy tizimlardagi o'zgarishlar va ularning intervensiyalarini kamaytirish uchun raqobat kurashini kuchaytirishni davom ettirmoqdalar. Boshqa tomondan, davlat banklari mavjud deyarli barcha mamlakatlarda davlat bank tizimi xavfli hisoblanib qolmoqda. Biroq, agar hukumatning maqsadi yanada samaraliroq va bozorga yo'naltirilgan iqtisodiyotni rag'batlantirish bo'lsa, hukumatning kredit ajratish qarorlariga ta'sirini mo'tadillashtirish juda muhimdir.

Doimiy ravishda ortib borayotgan va tugamaydigan ishlamaydigan aktivlar (NPA) muammosi xususiylashtirish va uning iqtisodiyotga ta'sirining eng munozarali mavzusidir. Bu muvaffaqiyatli va tez iqtisodiy taraqqiyot uchun hal qilinishi kerak bo'lgan eng muhim masala hisoblanadi. Ishlamaydigan aktivlar (NPA) qarz oluvchi bankka qaytara olmaydigan kreditlar bo'lib, NPA larning yanada yuqori darajasi bankning rentabelligini pasaytiradi. Aksariyat Davlat sektori banklari (PSB) lar kapitalning yetarlilik koeffitsiyentlarini ham saqlab qololmaydilar. Xususiy sektor banklarining yalpi NPAlari pastroq. Ular kreditlar berishga yuqori hissa qo'shadi va omonatchilardan omonatlarni yig'ishga yuqori foizli hissa qo'shadi. Ularda ko'proq filiallar va yangi ish o'rinlari yaratildi, davlat sektori banklari esa ikkala ko'rsatkichda ham pasayish kuzatildi.

Respublikamiz banklarida ushbu ko'rsatkichlarni taqqoslaydigan bo'lsak, davlat banklarini kreditlar bo'yicha ulushi 2023-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra 71,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, xususiy banklar ulushi 28,2 foiz bo'lgan, 2024-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra 69,5 foiz va xususiy banklar ulushi 30,5 foizga teng bo'lgan. Kapitaldagi ulushi bo'yicha 2024-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra davlat banklari ulushi 62 foizni hamda xususiy banklar ulushi 38 foizni tashkil etgan. Muammoli kreditlar davlat banklaridagi o'rtacha ulushi 4,1 foizga teng bo'lgan bo'lsa, xususiy banklarda 4,4 foizni tashkil etgan. Davlat banklari ichida eng yuqori ko'rsatkichda muammoli kreditlar bo'yicha Biznesni rivojlantirish banki 2024-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra 10,8 foizga teng bo'lgan bo'lsa, xususiy banklar ichida eng yuqori ko'rsatkich Garant bankida 14,9 foizga teng bo'lgan[10].

Davlat tomonidan banklarni xususiylashtirish jarayonlarini amalga oshirishda xorijiy davlatlarda turlicha usullardan keng foydalanishgan. Quyidagi rasmda jahon amaliyotida keng tarqalgan usullar keltirilgan (3-rasm).

3- rasm. Xususiylashtirishni amalga oshirishni usullari⁷.

Xorijiy amaliyotda davlat banklarini xususiylashtirishni birinchi usuli sifatida aktivlarni sotishni belgilaydilar. Bu usul davlat sektori banklarni xususiy investorlarga o'tkazish orqali kapitalni jalb qilish jarayonidir. Bu holatda aksiyalarni sotish yo'q. Natijada, iqtisodiyotda individual investorlar/aksiyadorlar soni ortadi.

Ikkinchi usul sifatida ochiq tender orqali amalga oshirish kiritilgan. Ikkinchidan, kompaniyalar o'z aksiyalarini ochiq tanlovda taqdim etilgan eng yuqori baho beruvchiga sotadilar. Bunday holda, davlat yoki davlat banklari butun biznesni sotishi yoki sotmasligi mumkin. Buning o'rniga ular faqat bir qismini sotishlari mumkin bo'ladi.

7 O'rganilgan ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Uchinchi usul, infratuzilmaviy hamkorlik xususiylashtirishning infratuzilmaviy sheriklik hisoblanadi. Nomidan ko'rinib turibdiki, davlat va xususiy sektor kompaniyalari o'rtasidagi hamkorlikning bunday turi infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha hamkorlikka olib keladi, bu esa katta xarajatlarni talab qiladi. Bundan tashqari, bu xavflarni bo'lishishga yordam beradi va shu bilan hech qanday soliq to'lovchiga hech qanday narxda ortiqcha yuk tushmasligini ta'minlaydi.

To'rtinchi usul, ommaviy kim oshdi savdosi orqali amalga oshirish. Hukumatlar yoki davlat organlari maksimal mumkin bo'lgan mablag'larni jalb qilish uchun banklarni eng yuqori narxda sotish uchun auksionlar o'tkazadilar. Ushbu jarayon davomida davlat banklari aksiyalarni va uzoq muddatli aktivlarni sotish uchun taklif qiladilar.

Beshinchi usul, sotib olish opsiyasi bilan ijaraga berish. Davlat mulkni xususiy mulkdorlarga foydalanish uchun ijaraga beradigan holatlar mavjud. Bu yerda sotib olish opsiyasi bilan ijara xususiylashtirish rejimi bo'lishi mumkin. Jamoat mulkidan foydalanish jarayonida amal qilish kerak bo'lgan bir qator qoidalar va qoidalar mavjud. Biroq, xususiy mulk egasi kerakli miqdorni to'lash orqali o'z xohishiga ko'ra mulkni sotib olish huquqiga ega.

Oltinchi usul, outsorsing orqali amalga oshirish. Bu firmalarni xususiylashtirish usuli bo'lib, unda bir firma ishlaydi va tovarlar va xizmatlarni yetkazib beradi, boshqasi esa ularni ishlab chiqaradi. Davlat banklari funksiyalarni xususiy kompaniyalarga topshirishlari mumkin. Outsorsing jarayoni xususiy firmalarga biznes ustidan nazoratni amalga oshirish imkonini beruvchi iqtisodiy jihatdan eng samarali vositalardan biridir. Masalan, davlat binoga texnik xizmat ko'rsatishni amalga oshirishi mumkin, ammo uni sotib olish yoki qurish to'g'risidagi qaror mas'uliyat o'z zimmasiga o'tgan xususiy firma tomonidan qabul qilinadi.

Xususiylashtirish usuli sifatida aktivlarni sotish kamdan kam qo'llaniladi - bu davlat banklari aktivlarini nodavlat moliya institutlariga sotishni o'z ichiga oladi. Xususiylashtirishning ushbu usulining o'zgarishi - aktivlarni boshqarish agentliklari tomonidan yopiq banklarning aktivlarini sotish hisoblanadi. Vaucherli xususiylashtirish davlatga qo'shimcha byudjet daromadlari keltirmaydi va banklarning moliyaviy sog'lomlashuviga hissa qo'shmaydi, chunki u mulkchilikni tarkibiy tuzilmasini va bank muassasalariga samarali strategik investorlarning kirib kelishini murakkablashtiradi.

Xususiylashtirishning eng keng tarqalgan usuli aksiyalar paketlarini bozorda ommaviy sotish yo'li bilan ham, tenderlar yoki auksionlar orqali ham sotiladigan davlat ulushini sotish hisoblanadi. Bank aksiyalarini sotish usulini tanlash xususiylashtirish maqsadlaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Markaziy va Markaziy Osiyo mamlakatlari amaliyoti shuni ko'rsatadiki, strategik investorni jalb qilishdan ko'ra, ochiq savdolar kamroq afzalroqdir. Buning sababi shundaki, aksiyalar bozorda sotilganda davlat katta ulushini saqlab qoladi va bank ustidan nazorat mustaqil investorlarga o'tmaydi. Bundan tashqari, bu holda bankda boshqaruv tizimini mustahkamlashga qodir bo'lgan yirik mustaqil investor yo'q. Aksiyalarning nazorat paketini strategik investorga (barqaror moliya instituti) auksion yoki tenderda sotish xususiylashtirishning eng samarali usuli hisoblanadi, chunki bu bank muassasasining yuqori sifatli korporativ boshqaruviga yordam beradi. Kichik ochiq iqtisodiyotlarda bu usuldan foydalanish xorijiy strategik investorni jalb qilish bilan bog'liq. Bunday yondashuv zamonaviy moliyaviy texnologiyalar va mahsulotlardan foydalanish, raqobatni rivojlantirish, bank tizimining barqarorligini oshirishni ta'minlaydi.

Samaradorlikka to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri aksiyalarni ommaviy joylashtirish, hech bo'lmaganda xususiylashtirishning birinchi bosqichlarida, ularning qiymatini past baholaganlikdir. Shu munosabat bilan, ularni ommaviy joylashtirish uchun aksiyalarning bozor narxini aniqlash va ularning qadsizlanishini minimallashtirish maqsadida xususiylashtirishning birinchi bosqichi sifatida yuridik shaxslarga aksiyalarning kichik paketlarini sotish taklif etiladi.

Minoritar ulushlarni yuridik shaxslarga sotish asosan auksionlar orqali amalga oshiriladi. Aksiyaning boshlang'ich narxi bank muassasasining balans qiymatini, bank faoliyatidan kelib chiqadigan kelajakdagi daromadlarning joriy qiymatini va raqobatdosh banklarning aksiyalarini sotish bo'yicha yaqinda tugallangan bitimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda belgilanadi.

Xususiylashtirilgan bank aksiyalarining nazorat paketini sotish bo'yicha tender o'tkazishda aksiyaning boshlang'ich narxini aniqlashda bozor tomonidan shakllantirilgan narx qo'llaniladi. Davlatning bank egalari orasidan chiqib ketishini kechiktirmaslik uchun, ikkinchidan, strategik investor kelgan kundan boshlab, tender o'tkazilgandan keyin bir yil ichida bozorga aksiyalarni keyingi joylashtirishni yakunlash maqsadga muvofiqdir, qoida tariqasida, aksiyalar narxining oshishiga olib keladi.

Yuqoridagi takliflar aksiyalar paketi bo'yicha taklif etilayotgan summadan tashqari investorni uning huquqiy maqomi, moliyaviy ahvoli va obro'-e'tibori nuqtayi nazaridan aniqlash, shuningdek uning xususiylashtirilgan bankni rivojlantirish bo'yicha strategik rejalarini aniqlash imkonini beruvchi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak. Shu jumladan, ustav kapitaliga rejalashtirilgan investitsiyalar hajmi va bank xususiylashtirilgandan keyin uning taxminiy boshqaruvchilari to'g'risidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi.

Agar bank davlat nazorati ostida bo'lsa, uning qarorlari, bilib yoki bilmagan holda turli siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar ta'sirida bo'ladi. Aksincha, banklar xususiy bo'lsa, ular diversifikatsiyalangan bozorlarda

xohlaganicha ishlaydi. Bundan tashqari, resurslardan foydalanishda hech qanday cheklovlar yo'q. Aksincha, ular yaxshi natijalarga erishish uchun resurslardan foydalanish imkoniyatini oshiradilar. Birinchidan, "davlat banklari xususiy bo'lganda, ikkinchisi hali ham davlat organlaridan mablag' so'rash erkinligiga ega. Xususan, agar tashkilotlar hamkorlikda loyiha ustida ishlasa, hukumat foydadan tashqari risklarni ham bo'lishadigan xususiy kompaniyaga ega bo'ladi"[16].

Xususiylashtirish jarayonlarini monitoring qiluvchi ekspertlar kengashi Rossiya davlatidagi eng yirik bank VTB aksiyalari hukumat tomonidan sotiladigan davlat kompaniyalaridan biriga aylanishi mumkin degan xulosaga kelishgan. Ekspertlar fikricha, VTB davlat aksiyalarini birjada (SPO) joylashtirish muhokama qilingan. Hozirgi vaqtda Federal mulkni boshqarish agentligi bankning oddiy aksiyalarining 61,8 foiziga egalik qiladi. Manbalar VTB ning qaysi ulushini sotish rejalashtirilganligini aniq aytmadilar, ammo ulardan biriga ko'ra, davlat o'z ulushini nazorat ostidagi ulushdan - 50% plus 1 aksiyadan kamaytirmaydi.

Birinchidan, bank tizimida davlat ulushining qisqartirilishi bank tizimini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

Ikkinchidan, davlat ishtirokidagi banklarni xususiylashtirish jarayoni ilg'or texnologik yechimlar va bank ishining ilg'or tajribasi, shuningdek yetarli moliyaviy imkoniyatlarga ega nufuzli va sifatli aksiyadorlarga yo'l ochishi lozim.

Uchinchidan, islohotlar muvaffaqiyatining asosiy shartlaridan biri bu – banklarni qisman emas to'liq xususiylashtirishdir.

To'rtinchidan, davlat ishtirokidagi banklar va real sektor korxonalarini parallel ravishda isloh qilish iqtisodiy islohotlarning samaradorligida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga davlat ishtirokidagi korxonalarni restrukturizatsiya qilish va xususiylashtirish ularning iqtisodiy imkoniyatlarini oshirib, banklar faoliyatiga davlat aralashuvini keskin qisqartiradi.

Beshinchidan, islohotlar davrida davlat ishtirokidagi korxonalarining kreditlashga bo'lgan talabini cheklab qo'ymaslik hamda moliyaviy ommaboplikni ta'minlash uchun ayrim banklarda davlat ulushini saqlab turish maqsadga muvofiq.

Respublikamiz bank tizimida davlat ulushini qisqartirish iqtisodiyotni tubdan isloh qilishning eng muhim komponentidir. Ushbu maqsadda:

- adolatli shaffof tanlov asosida banklardagi davlat ulushini eng nufuzli xorijiy investorlarga sotish;
- xususiylashtirilayotgan davlat ulushidan voz kechilayotgan banklarda davlat ishtiroki va aralashuvidan to'liq voz kechish va erkinligini ta'minlash;
- bank tizimini tranformatsiya qilish va xususiylashtirish davrida hosil bo'ladigan iqtisodiy bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida davlat ishtirokini uchta bankda saqlab turish hamda ularning iqtisodiyotdagi aniq maqsadlarini belgilab berish.

Bank tizimini isloh qilish davrida barcha aholi qatlamlarining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabini qondirish, bank xizmatlarining hududiy qamrovini ta'minlash va davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini amalga oshirish maqsadida davlat ishtiroki uchta bankda – Milliy bank, Agrobank va Mikrokreditbankda saqlab qolinadi.

Ishlab chiqilgan strategiyaning aniq maqsadlariga erishishda uning eng muhim doirasida amalga oshiriladigan islohotlar natijasi quyidagilar belgilanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi (4-rasm).

4- rasm. Strategiya doirasida amalga oshiriladigan islohotlar[9].

Strategiyani amalga oshirish doirasida mazkur Harakatlar rejasida nazarda tutilgan banklarni tartibga solish normalari va nazorat qilish jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan⁸.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida olingan tahlillar asosida tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasini amaliyotga qo'llash bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Bank aksiyalarining nazorat paketini strategik investorga (barqaror moliya instituti) auksion yoki tenderda sotish xususiylashtirishning eng samarali usuli hisoblanib, bu bank muassasasining yuqori sifatli korporativ boshqaruviga yordam berishi asoslandi.

Banklarning aksiyalarini ommaviy joylashtirish uchun aksiyalarning bozor narxini aniqlash va ularning qadrsizlanishini minimallashtirish maqsadida xususiylashtirishning birinchi bosqichi sifatida yuridik shaxslarga aksiyalarning kichik paketlarini sotish taklif etiladi.

Banklarning aksiyasining boshlang'ich narxi bank muassasasining balans qiymatini, bank faoliyatidan kelib chiqadigan kelajakdagi daromadlarning joriy qiymatini va raqobatdosh banklarning aksiyalarini sotish bo'yicha yaqinda tugallangan bitimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda belgilash maqsadga muvofiq ekanligi asoslandi. Davlat banklarining chet el kapitali ishtirokida xususiylashtirilishi bank tashkilotlari faoliyatining rentabellik ko'rsatkichlarida ifodalangan samaradorligini sezilarli darajada oshirishi asoslandi.

Xorijiy strategik investorlarning kelishi raqobat muhiti darajasi va sifatini oshirishga, milliy banklar tomonidan zamonaviy moliyaviy texnologiyalar va mahsulotlarni ishlab chiqishga, shuningdek, xalqaro kapital bozorlariga chiqishga katta hissa qo'shishi tahlil qilindi.

Banklarda ishlamaydigan aktivlarning (NPA) o'sishi iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi, uzoq muddatli istiqbolda PSBlarni xususiylashtirish NPA larni kamaytirishga yordam berishi amaliy jihatdan asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-mayda "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni.
2. Andrews, A. M. State-Owned banks, stability, privatization, and growth: practical policy decisions in world without empirical proof / A. M. Andrews // International Monetary Fund [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0510.pdf>
3. Clarke, G. Empirical studies of bank privatization: an overview / G. Clarke, M. Shirley, R. Cull // World Bank Conference on Bank Privatization in low and middle income countries [Electronic resource]. – Washington, 2003. – Mode of access: <http://www.isnie.org/ISNIE04/Papers/cull.pdf>
4. С. Лепих, М. Аникеев. Приватизация государственных банков в условиях переходной экономики. / <http://www.bus.umich.edu/KresgeLibrary/Collections/Workingpapers/wdi/wp4.pdf>
5. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/01/24/privatizaciya_porossijski
6. https://www.aplustopper.com/privatisation-of-banks-advantages-and-disadvantages/#FAQS_on_Pro Pros_and_Cons_of_Privatization_of_Banks
7. <https://nuz.uz/2020/08/16/o-rol-i-privatizaczi-gosudarstvennyh-bankov-v-uzbekistane/>
8. <https://www.drishtii.com/daily-updates/daily-news-analysis/privatisation-of-public-sector-banks-1>
9. https://cbu.uz/oz/press_center/news/269986/
10. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/1923784/>
11. <https://davaktiv.uz/ru/news/information-on-privatization-of-100-state-block-of-shares-in-the-authorized-capital-of-jscb-uzagroexportbank>
12. <https://frankmedia.ru/181902>
13. <https://president.uz/ru/lists/view/6081>
14. <https://www.spot.uz/ru/2023/07/28/privatization-banks/>
15. <https://www.spot.uz/ru/2023/08/14/banks-privatization/>
16. <https://www.wallstreetmojo.com/privatization/>
17. www.spot.uz/ru/2023/08/14/banks-privatization/

⁸ https://cbu.uz/oz/press_center/news/269986/

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
